

UDK: 631:633.174

**TADQIQ QILINAYOTGAN OMILLARNI DON JO‘XORI “MASSINO” NAVINING
O‘SISHI, RIVOJLANISHI VA AYRIM MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI**

Turg‘unov Azizbek Normat o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Mamatkulov Ilxom Ibragimovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti

***Annotatsiya.** Maqolada, iqlimni global o‘zgarishi, Orol dengizini qurishi oqibatida, sho‘rlanish, havo haroratini ortishi, muntazam qurg‘oqchilik sharoitida ushbu holatga bardoshli bo‘lgan jo‘xori, jumladan don jo‘xorining Massino navining hosildorlik elementlari bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** jo‘xori, tuproq, don, ozuqa, morfologik ko‘rsatkichlar, don massa.*

***Аннотация.** В статье, в результате глобального климатического изменения, осушения Аралского моря, периодической засухи появляется необходимость выбора выносливых культур, как например культуры сорго зернового направления нового сорта Массино и приводятся биометрические показатели урожайности зерна.*

***Ключевые слова:** сорго, почва, зерно, корм, морфологические показатели, масса зерна.*

***Abstract.** In the article, as a result of global climatic change, the draining of the Aral Sea, periodic drought, it becomes necessary to choose hardy crops, such as sorghum crops of the grain direction of the new Massino variety and biometric indicators of grain yield are given.*

***Keywords:** corn, soil, grain, feed, morphological indicators, grain mass*

Ma‘lumki o‘rganilayogan agrotexnologik omillar, ya‘ni jo‘xori navlarini ekish muddati, me‘yori, sxemasi va tup soni o‘simliklarni o‘shish va rivojlanish davrlariga turlicha ta‘sir etdi.

Lekin, ikki navda ham o‘simliklarni o‘shish davridagi farq keskin kuzatilmay, albatta tabiiy ravishda erta muddatlarda ekilgan o‘simliklar bo‘yi 5-6 sm ga yoki undan ortiqroqqa (8-10 sm gacha) farq qilganligi aniqlandi.

Kechki ekilgan muddatlardagi 110 ming o‘simlik qalinligidagi o‘simliklar balandligi ikkala navda ham o‘rtacha 4,3-7,2 smga farq qilganligi qayd etildi. 1-jadval ma‘lumotlariga e‘tiborni qaratsak, andoza navida I-ekish muddati 90 ming o‘simlik. 70×16-1 ekish sxemasini ro‘vklash davridagi balandligi 164,5 smni tashkil etib, 100 ming o‘simlikga nisbatan 2,4 smga pastroq bo‘lganligi, bu esa asosan o‘simlik sonini kamroq bo‘lganligi, o‘simliklar durkun o‘sganligini sabab etib ko‘rsatish mumkin.

III-muddat 90, 100, 110 ming tup sonida o‘simliklar balandligini ortish tendensiyasi qayd etilib, 90 ming o‘simlikga nisbatan 100 ming tupda 6,1 sm ga 110 mingda esa 6,2 sm ga yuqori bo‘lganligi andoza “O‘zbekiston-5” navida aniqlangan.

Bu holatni III-ekish muddatida kechligi hamda o‘simlik soni ko‘pligi, o‘simliklar uchun yorug‘lik, foydali harorat kamligi hamda vegetatsiya davrini qisqarishi bilan izohlash mumkin.

“Massino” naviga kelsak, I-muddatda ekishda 90 ming o‘simlikda o‘rtacha balandlik 114,7 sm ni, 100 mingda 117,3 sm ni, 110 mingda esa 118,7 sm ni tashkil etdi. Jadval ma‘lumotlarini ta‘kidlashicha, ro‘vklash davrida “Massino” navi o‘simliklarining balandligi andoza navga nisbatan mos ravishda 49,8, 49,6, 53,7, sm ga past, bu esa navning biologik xususiyatlariga bog‘liq ekanligi aniqlangan.

O‘simlik soni ortgan sayin, andoza navdagi kabi o‘simlik bo‘yini balandroq bo‘lishi kuzatildi. Shunday qonuniyat ekishning II va III muddatida ham qayd etildi. Jadvalda ro‘vklash davrida o‘simliklar balandligi ko‘rsatkichlarini keltirishining asosiy sababi, bu fazada deyarlik jadal o‘shish tugaydi hamda o‘rganlayotgan faktorlarning haqiqiy ta‘siri namoyon bo‘la boshlaydi. Andoza navida o‘simliklar gullash davrigacha yana 10-15 sm gacha, “Massino” navida o‘simliklar bo‘yini o‘shish darajasi past bo‘lib, o‘rtacha 9,8-8,0 sm ni tashkil etdi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Demak, “Massino” navi o‘simliklarini asosiy o‘shish davri gullash fazasigacha davom etsa, andoza navida esa sut pishish davrigacha davom etishi aniqlandi. 3.6-jadval ma’lumotlarini ta’kidlashicha andoza navida o‘simlik bo‘yini o‘shishi donni sut pishish, “Massino” navida esa gullash davrida deyarlik to‘xtatishi aniqlandi.

Ozuqa ekinlaridan eng yuqori yashil massa hosili etishtirishda asosan o‘simlik balandligi asosiy o‘rinni egallaydi. Tajribada o‘rganilayotgan don jo‘xori navlarini ekish muddatlari bo‘yicha o‘simlik bo‘yi o‘rganilganda, birinchi muddatda (10.04) o‘simlik qalinligi 90 ming tupda bo‘lgan variantda andoza “O‘zbekiston-5” navida o‘simlik bo‘yi – 185,0 sm, 100 ming tupda – 187,3 sm, 110 ming tupda – 190,1 sm, “Massino” navida ushbu ko‘rsatkichlar (tegishli ravishda) – 125,3; 127,1 va 129,0 sm ni tashkil etganligi aniqlandi.

Demak, ikki navda ham o‘simlik soni ortishi bilan o‘simlikni baland bo‘lish qonuniyati kuzatildi. Ikkinchi va uchinchi muddatlarda ham o‘simlik bo‘yi o‘simlik soni ko‘paygan sari andoza “O‘zbekiston-5” navida 90 ming tupda – 186,2 sm, 100 ming tupda – 187,9 sm, 110 ming tupda – 190,7 sm, “Massino” navida ham huddi shunday holat kuzatilib, 90 ming tupda – 126,8 sm, 100 ming tupda – 129,1 sm, 110 ming tupda – 134,2 sm ga teng bo‘lganligi aniqlandi.

Demak, o‘simlik tup soni ortgan sari o‘simlik balandroq o‘sganligi kuzatildi. Biroq, uchinchi muddatda “Massino” navida qolgan ikkita muddatdagi variantga nisbatan o‘simlik bo‘yi 5,6-3,3 sm ga past bo‘lganligi aniqlandi.

O‘simlik qalinligi har bir muddatda 10 ming tupdan oshgan sari o‘simlik bo‘yi har ikkala navda ham o‘rtacha 2,3-5,6 sm ga baland bo‘lganligini aniqlandi. Bu esa ekinni quyosh nuridan to‘liq foydalanishi va fotosintez jarayoni bir me’yorda kechishi uchun o‘simlikni biologiyasida belgilangan samarali issiqlik yig‘indisidan foydalanish qonuniyatiga mos kelishi bilan izohlash mumkin. Demak, “Massino” navi o‘simligi andoza navga nisbatan 60,0 sm ga pastroq bo‘lib, uning shakl tuzilishi, ya’ni gabitusi mexanizatsiya yordamida o‘rib-yig‘ib olish qo‘llyay hisoblanadi. Shuningdek, bu

o‘rim-yig‘im davrida hosil nobudgarchiligini kamayishiga xizmat qiladi.

Don shakllanishda jo‘xorining barg soni, uning barg sathi hamda uning joylashish tartibi katta rol o‘ynaydi. Barg sonini o‘zgarish dinamikasini rivojlanish fazalari bo‘yicha tahlil qilsak. Jadval ma’lumotlarini qayd etishicha, andoza “O‘zbekiston-5” don jo‘xori navida barcha ekish muddatlari, me’yori, sxemasi va tup sonida bir o‘simlikdagi barglar soni o‘rtacha 10,6-11,8 donani tashkil etdi.

Demak, andoza navida barg soni deyarlik o‘zgarimas, konstant ekanligi qayd etildi. “Massino” navi biologik serbarg hisoblanib o‘rtacha 15,8 dan 17,0 dona barg bir o‘simlikda joylashishi aniqlandi. Lekin barglar ayrim rivojlanish fazalariga mos ravishda ortib borish qonuniyati, ya’ni andozaga nisbatan keskin farqlanadigan jihati aniqlandi. Jumladan, o‘rtacha ro‘vaklash fazasida 14,2-16,4 dona, gullada 15,8-17,7 donani tashkil etib, don pishish davrlarida bu sonlarni o‘zgarmaganligi aniqlandi. Demak, andoza navga nisbatan “Massino” navida bir o‘simlikda 5,2-5,8 donaga ko‘p ekanligi aniqlandi. Bu esa o‘simliklarni o‘shish va rivojlanish davrida intensiv o‘shishiga, yuqori miqdorda donning hosildorlik elementlarini shakllanishiga hamda yuqori va sifatli hosil olishga olib keldi. “Massino” navida ekish muddati, me’yori, sxemasi va o‘simlik tup sonii barg soni va sathi sezilarlik ta’siri kuzatildi (3.6-jadvalga qarang).

Tajribada o‘rganilayotgan andoza “O‘zbekiston-5” navini ro‘vagi tik o‘suvi, “Massino” naviniki esa egilgan, konussimon shaklda. Andoza “O‘zbekiston-5” navini ro‘vak uzunligi tup soni ko‘paygan sari, o‘sib borganligi aniqlandi. Birinchi muddatda andoza “O‘zbekiston-5” navi 90 ming tupda – 27,5 sm, 100 ming tupda – 28,7 sm, 110 ming tupda 28,5 sm ni tashkil etgan bo‘lsa, “Massino” navida 90 ming tupda 25,8 sm bo‘lib, qolgan o‘simlik qalinliklarda 24,7 sm bo‘lib, 1,1 sm ga qisqaroq ekanligi aniqlangan. Qolgan muddatlarda andoza “O‘zbekiston-5” navida ikkinchi muddatda 90 ming tupda – 27,0 sm, 100 va 110 ming tup sonlarida – 29,0 sm, uchinchi muddatda esa 90 ming tupda – 29,0 sm, qolgan o‘simlik

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qalinliklarda – 27,0 sm, “Massino” navida esa ikkinchi muddatda 90 ming tupda – 22,3 sm, 100 ming tupda – 23,1 sm, 110 ming tupda – 24,6 sm, uchinchi muddatda esa mos ravishda 22,6-24,3-23,8 sm ni tashkil etganligi aniqlandi.

“Massino” navi ro‘vagi konussimon egilgan, murakkab shaklda bo‘lib, don to‘p bo‘lib joylashadi. Bu esa donni qushlar tomonidan ason payhon etilishiga to‘sqinlik qiladi. Andoza navida esa buning aksi kuzatiladi.

Ro‘vak uzunligi andoza navida 27,0-29,0 sm ni tashkil etib, ekish muddati, o‘simlik soniga bog‘liq emasligi kuzatilgan.

“Massino” navida ham shunday qonuniyat kuzatildi. Ro‘vak uzunligi asosan hosildorlik

elementlarini shakllanishiga hamda o‘rim-yig‘im paytida rol o‘ynab, “Massino” navi o‘rtacha uzunligi bo‘yicha kombayn yordamida o‘rib olishga mos ekanligi aniqlandi.

Bir tupdagi barg soni o‘rganilganda, andoza “O‘zbekiston-5” navi barcha muddatlar va o‘simlik qalinliklarda soni deyarli bir xil, ya‘ni 10,6-11,8 dona, “Massino” navida esa 15,8-17,7 donani tashkil etdi. “Massino” navida barg soni ko‘p bo‘lishi, silos massa tayyorlashda eng maqbul bo‘lib, silosni chorva hayvonlari tomonidan suyub is‘temol qilinishiga, nishxort chiqarmasligiga olib keladi.

Taqiq qilinayotgan omillarning o‘simlik o‘sish dinamikasiga ta‘siri (2020-2022 yy.) 1-jadval

Var- iant	Ekish muddati	Ko‘chat qalin- ligi, ming. dona.ga	Ekish sxemasi	O‘simlik bo‘yi, sm				O‘simlik bo‘yi, sm	Barg soni, dona				Barg soni, dona	Ro‘vak uzun- ligi, sm	Bo‘g‘im soni, dona	Birinci bargdan ro‘vak osti bo‘g‘im orasi, sm
				ro‘vak- lash	gullash	sut pishish	pishish		ro‘vak- lash	gullash	sut pishish	to‘liq pishish				
andoza “O‘zbekiston-5” navi																
1	I-muddat (10.04)	90	70x16-1	164,5	179,7	185,0	185,0	185,0	10,4	11,2	11,2	11,2	11,2	27,5	12,2	11,0
2		100	70x14-1	166,9	180,2	187,1	187,3	187,3	10,2	11,2	11,2	11,2	11,2	28,7	12,5	10,2
3		110	70x13-1	172,4	186,2	189,7	190,1	190,1	10,2	11,2	11,2	11,2	11,2	28,5	12,2	11,2
4	II-muddat (20.04)	90	70x16-1	165,7	180,7	186,1	186,2	186,2	10,0	10,6	10,6	10,6	10,6	27,0	12,6	12,0
5		100	70x14-1	167,1	181,2	187,7	187,9	187,9	10,4	11,2	11,2	11,2	11,2	29,0	12,4	10,0
6		110	70x13-1	171,4	187,3	190,4	190,7	190,7	10,2	11,4	11,4	11,4	11,4	29,0	12,3	14,0
7	III- muddat (30.04)	90	70x16-1	165,7	180,7	186,5	186,8	186,8	10,6	11,8	11,8	11,8	11,8	29,0	12,8	15,0
8		100	70x14-1	171,6	185,4	189,2	189,4	189,4	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	27,0	12,3	16,0
9		110	70x13-1	177,4	187,6	192,3	192,5	192,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	27,0	12,3	13,0
“Massino” navi																
1	I-muddat (10.04)	90	70x16-1	114,7	123,4	125,2	125,3	125,3	16,2	17,0	17,0	17,0	17,0	24,0	19,0	6,7
2		100	70x14-1	117,3	124,6	127,0	127,1	127,1	16,4	17,7	17,7	17,7	17,7	22,7	18,7	7,2
3		110	70x13-1	118,7	125,6	128,7	129,0	129,0	15,8	16,2	16,2	16,2	16,2	22,7	18,2	6,7
4	II-muddat (20.04)	90	70x16-1	115,2	123,7	126,6	126,8	126,8	15,8	16,2	16,2	16,2	16,2	22,3	18,2	7,0
5		100	70x14-1	118,6	125,7	129,0	129,1	129,1	15,5	16,7	16,7	16,7	16,7	23,1	18,6	7,0
6		110	70x13-1	122,3	129,4	133,8	134,2	134,2	15,2	16,2	16,2	16,2	16,2	24,6	18,2	7,0
7	III- muddat (30.04)	90	70x16-1	113,3	122,1	124,2	124,4	124,4	14,2	15,8	15,8	15,8	15,8	22,6	17,8	6,4
8		100	70x14-1	115,4	123,9	126,5	126,7	126,7	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	24,3	18,3	5,0
9		110	70x13-1	119,7	127,5	129,7	130,0	130,0	15,6	16,0	16,0	16,0	16,0	23,8	18,3	5,0

Shuningdek, “Massino” navining ro‘vagi egik, konussimonligi hamda ularni barglar himoya zonasida bo‘lishi, donlarni qushlardan himoya qilinishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuning bilan birga barg orqali sodir bo‘ladigan fotosintez jarayonini yaxshi o‘tishi oqibatida, o‘simlikda qand moddasi, quruq massa, protein miqdorini ortishiga olib keladi.

“O‘zbekiston-5” navida ro‘vakni uzun hamda tik joylashishi bo‘yicha amaliyot va

laboratoriya tahlillari natijasida quyidagi ijobiy hamda salbiy tomonlari aniqlandi.

Ijobiy tomonlari:

- ro‘vakni tik joylashishi yaxshi changlanishga o‘sib rivojlanishiga, quyosh energiyasidan hamda shamol, turli hashoratlar yordamida yuqori darajada changlanishiga olib keladi;

- puch, yarim puch hamda yaroqsiz chiqindilar ro‘vakda hosil bo‘lmaydi;

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

- yog‘ingarchilik, namlik yuqori darajada bo‘lmaydi;

- donlar ommaviy ravishda tez va tekis pishib etiladi;

- o‘simlik tup soni me‘yoridan ortib ketgan hollarda, ro‘vaklar bir-biriga halaqit bermaydi va soya solmaydi;

-kuzgi yog‘ingarchiliklardan ro‘vaklar tez qurishi natijasida, ularni alohida o‘rib olish imkoni tug‘iladi.

Salbiy tomonilari:

- ro‘vak uzun, tik joylashganligi uchun

- ro‘vak uzun bo‘lganligi, tik hamda barglardan ancha yuqorida joylashganligi sababli, doimo qushlarni galasi xujimiga uchrashi;

- bunday holatda donli ro‘vak ustiga to‘siq, to‘rli va boshqa turdagi yopinchiqlar yopish imkoni hozircha yo‘q darajada;

- shuning uchun urug‘lik ro‘vaklar qog‘oz paket bilan himoya qilishga majbur bo‘linadi;

- tadqiqotlarimiz tahliliga ko‘ra, mahalliy qushlar donga keltirgan zarari 20-25 foizni tashkil etib II-ekish muddati, ya‘ni polaponlarini intensiv boshqish muddatiga to‘g‘ri kelishi aniqlandi.

- agarda hududlararo qushlar galasi bo‘lsa, II va III-ekish muddati darida bo‘lib, keltiradigan donga zarari 30-40 foiz hattoki undan ortiq bo‘lishi mumkin.

- shuning uchun hamda donning texnik sifat ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lganligi uchun asosiy urug‘likni tayyorlash I-ekish muddati tavsiya etilgan.

Hozirgi keskin iqlim o‘zgarishi, Orol dengizi qurishi natijasida jo‘xori asosan ekiladigan Orolbo‘yi hududlarida kuchli shamollar esishi natijasida makkajo‘xori dalalari ko‘plab payhon bo‘ladi. Jo‘xori ekilgan maydonlarda esa deyarlik bunday holat kuzatilmaydi. Buning asosiy sababi, jo‘xorida biologik jihatidan makkajo‘xoriga nisbatan

deyarlik ikki barobargacha o‘simlikni bo‘g‘im soni yuqori bo‘ladi.

1-jadval ma‘lumotlarini ta’kidlashicha “Massino” navida andoza navga nisbatan 50 foizgacha bo‘g‘imlar soni ko‘pligini ko‘rsatmoqda.

Jo‘xori o‘simligininig shamolga bardoshlilikini yuqori bo‘lishining yana bir jihati, bo‘g‘imlar soni ko‘p bo‘lsa bosh poyani egilmasligi, shamol bo‘lganda yotib kolmasligini oldini oladi va tayanch vazifasini bajaradi.

Andoza “O‘zbekiston-5” navida poyadagi bo‘g‘imlar soni har bir ekilgan muddat va o‘simlik qalinliklarida deyarli bir xil sonda bo‘lishi, ya‘ni 12,2-12,6 donani tashkil etishi aniqlandi. “Massino” navida esa birinchi muddat 90 ming tup o‘simlik bo‘lgan variantida 19 donani, uchinchi muddat huddi shu o‘simlik qalinligida 17,8 donani, qolgan o‘simlik qalinliklarida deyarli bir xil ekanligi aniqlandi.

Uchinchi muddatda ekilgan variantda o‘simlikni rivojlanish davri boshida kunlarni o‘ta isib ketishi va rivojlanishning so‘nggi davrlarida iqlimni pasayib borishi, ya‘ni ekinni tezroq avlod qoldirish “stress” jarayoniga o‘tishi hisobiga bo‘g‘imlar sonini kamayishiga olib kelishi aniqlandi.

Shuni ta’kidlash lozimki, don hosilini mexanizatsiya yordamida o‘rib olishni tashkil etishda, ro‘vak osti bilan birinchi barg orasidagi oraliq masofasi juda muhim o‘rin egallaydi. Agar ro‘vak osti va birinchi barggacha bo‘lgan masofa 10 smdan uzun bo‘lsa, ro‘vakni yig‘ishtirib olish davrida ko‘p miqdorda ro‘vak hosili massasiga poya qismini tushishiga olib keladi. Agar 5 smdan kam bo‘lsa, unda yashil massa qismini donli ro‘vakni ko‘p qismi aralashib ketishiga olib keladi. Andoza “O‘zbekiston-5” navida bu ko‘rsatkich barcha variantlarda 10,0-16,0 smni tashkil qilgan bo‘lsa, yangi yaratilgan “Massino” navida esa 5,0-7,0 sm oralig‘ini tashkil etishi aniqlandi. Yuqorida andoza nav bilan solishtirib o‘rganilgan “Massino” navini o‘simlik bo‘yini pastligi, ro‘vak bilan birinchi barg orasidagi masofa 5-7 sm.ni tashkil etishi, bemalol ishchi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kuchini kamaytirgan holda mexanizatsiya yordamida hosilni yig‘ishtirib olishga imkoniyat yaratilishi aniqlandi.

Shuning bilan birga, ushbu navni chorva hayvonlari uchun to‘yimli, bargi ko‘p, shirali silos ozuqa tayyorlashga foydalanish tavsiya etiladi. Bu esa ayniqsa kechki muddatlarda ekilgan, katta maydonlarda etishtirilgan hosilni nes-nobud qilmay o‘rib-yig‘ib olishda yuqori samarali hisoblanishi aniqlandi. Andoza navidagi bo‘g‘imlar soni barg soniga nisbatan

o‘rtacha 1 donaga, “Massino” navida esa 2-3 donaga yuqori farqlanishi aniqlandi. Xulosa qilish mumkinki, “Massino” navi o‘simligi juda baland emasligi nisbatan o‘simlik shaklini ixchamligi, serbargligi va bo‘g‘imlarga ega bo‘lishi hamda ularni vegetatsiya davrini uzoqroq davom etishi hisobiga hosil elementlarini ko‘proq shakllanishiga va yuqori hosildorlikka erishishiga imkoniyat yaratilishi aniqlangan.

Foydalanganadabiётlar.

1. Edenbaev D., Azizov K.K. Jo‘xorining ahamiyati. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. – Toshkent, 2008. – № 4. – B. 14. (06.00.00; №4).
2. Azizov K.K. Qand jo‘xori namunalari o‘tkazilgan tajriba natijalari. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnalining «Agroilm» ilmiy ilovasi. – Toshkent, 2009. – № 1 (9). – B. 29 – 30. (06.00.00; №1).
3. Edenbaev D., Massino I.V., Azizov K.K. Qand jo‘xorining yangi navi. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. – Toshkent, 2013. – № 7. – B. 30. (06.00.00; №4).
4. Azizov K.K., Boboev F.G. Izuchenie sortov sorgo i afrikanskogo prosa v letnix posevax. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnalining «Agroilm» ilmiy ilovasi. – Toshkent, 2013. – № 3 (27). – B. 42-43. (06.00.00; №1).

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA KARTOSHKA YETISHTIRISH STRATEGIYALARI

Abdimannonov Anvarjon Akmaljon o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti, talabasi

Karabayeva Madina Toxriddinovna

Toshkent davlat agrar universiteti, o‘qituvchisi

СТРАТЕГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Абдиманнонов Анваржон Акмалжонович

Ташкентский государственный аграрный университет, студент

Карабаева Мадина Тохридиновна

Ташкентский государственный аграрный университет, преподаватель

STRATEGIES FOR POTATO GROWING UNDER CLIMATE CHANGE

Abdimannonov Anvarjon Akmaljonovich

Tashkent State Agrarian University, student

Karabayeva Madina Tokhriddinovna

Tashkent State Agrarian University, teacher

Annotatsiya. Kartoshka (Solanum tuberosum) dunyoning ko‘plab mamlakatlarida asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Uning yetishtirish hajmi va sifatiga agrotexnik tadbirlar bilan bir qatorda iqlim sharoitlari ham katta ta‘sir ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishlari,